

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний
педагогічний університет

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейронні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

ЛІТЕРАТУРА

1. Bellová R., Melicherčíková D., Tomčík P. Approximate Relations in pH Calculations for Aqueous Solutions of Extremely Weak Acids: A Topic for Problem-Based Learning. *Journal of Chemical Education*. 2018. Vol. 95, № 9. P. 1548–1553. DOI: 10.1021/acs.jchemed.8b00086
2. Bierman J., Kincanon E. Dimensional analysis and logarithmic functions. *Physics Education*. 2024. Vol. 59, № 5. Art. no. 053003. DOI: 10.1088/1361-6552/ad682b
3. Bříždala J., Urválková E. S. pH Measurement and Modelling as a Link between High School Chemistry and Mathematics. *Chemické Listy*. 2024. Vol. 118, № 7. P. 386–391. DOI: 10.54779/chl20240386
4. Codeço A., Faria P. M., Araújo I. Digital education in the teaching and learning of exponential and logarithmic functions. *Proceedings of the International Conferences on e-Learning and Digital Learning 2024, ELDL 2024; Sustainability, Technology and Education 2024, STE 2024*. 2024. P. 129–136.
5. Glassmeyer D., Smith A., Gardner K. Developing teacher content understanding by integrating pH and logarithms concepts. *School Science and Mathematics*. 2020. Vol. 120, № 3. P. 165–174. DOI: 10.1111/ssm.12394

Дар'я ТОНКИХ,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти

Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**

к.пед.н. (БДПУ)

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІАГРАМ ВОРОНОГО

Актуальність. Діаграми Вороного є потужним інструментом в обчислювальній геометрії і часто використовуються для просторового розбиття на основі принципів близькості. Цей метод може бути ефективно застосований для моделювання адміністративно-територіального устрою України, надаючи уявлення про регіональний розподіл і оптимізацію. Цікаво, що Г. Вороний до 5 класу жив у Бердянську, навчаючись у Бердянській чоловічій гімназії, директором якої був його батько Ф. Вороний.

Ступінь досліджуваності проблеми. Діаграми Вороного і математичне моделювання адміністративно-територіальних кордонів привертають неабияку увагу сучасних дослідників. Діаграми Вороного ділять простір на області на основі відстані до певного набору точок – осередків комірок. Кожен регіон містить всі точки ближче до свого генератора, ніж до будь-якого іншого [3].

Модель, яка використовує мультіплікативно зважені діаграми Вороного, була застосована для окреслення зон впливу міст в Україні. Такий

підхід допомагає оптимізувати адміністративний поділ та планування регіонів шляхом аналізу міжрегіональної міграції та залізничного пасажиропотоку [1].

Основні переваги застосування діаграм Вороного при практичному застосуванні полягають у наступному:

- **Оптимізація кордонів.** Діаграми Вороного можуть допомогти у коригуванні адміністративних кордонів для кращого відображення соціально-економічних реалій та оптимізації покриття послугами [1].

- **Гнучкість.** Метод дозволяє включати різні ваги та обмеження, що робить його адаптованим до різних регіональних особливостей та потреб планування.

- **Інтеграція з ГІС.** Діаграми Вороного можуть бути інтегровані з географічними інформаційними системами (ГІС) для детального просторового аналізу та візуалізації, що покращує процес прийняття рішень [2].

Дослідження показують ефективність діаграм Вороного в різних сферах застосування, таких як оптимізація розташування зарядних станцій для електромобілів у міських районах та аналіз просторового розподілу сільських населених пунктів [5].

Реалізації часто використовують таке програмне забезпечення, як Statistica для обробки даних та ГІС для просторового аналізу. Алгоритми, подібні до алгоритму С. Форчуна, зазвичай використовуються для створення діаграм Вороного [3].

Практичне впровадження може стикатись із складністю реальних даних, тому математичне моделювання повинне враховувати перешкоди, такі як річки, шосе та інші, які можуть вплинути на точність моделей на основі діаграм Вороного. Також на стабільність адміністративних одиниць можуть впливати історичні, політичні та соціально-економічні чинники, які необхідно враховувати в процесі моделювання [1]. Діаграми Вороного високого порядку та їх інтеграція з іншими методами просторового індексування, такими як Quadrees, можуть підвищити ефективність, але також додати складності до обчислень [4].

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: розробити математичну модель адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного і проаналізувати створену модель. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і практичні методи дослідження (математичне моделювання і аналіз моделі адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного).

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що на сьогоднішній день діаграми Вороного активно використовуються в різних сферах, зокрема в обчислювальній

геометрії, географії, економіці та плануванні. Однак, незважаючи на значний прогрес у застосуванні цього методу, питання використання діаграм Вороного для моделювання адміністративно-територіального устрою України залишається недостатньо вивченим. Більшість існуючих досліджень зосереджені на загальних принципах побудови діаграм Вороного та їх застосуванні для просторового аналізу, але специфіка та особливості адміністративного поділу України вимагають додаткових досліджень та модифікацій існуючих підходів.

На практичному етапі дослідження було розроблено модель адміністративно-територіального устрою України, основу на діаграмах Вороного. Ця модель дозволяє не лише візуалізувати просторове розбиття території, а й оптимізувати кордони адміністративних одиниць. Практичне застосування діаграм Вороного допомогло оцінити ефективність існуючої територіальної організації, а також запропонувати можливі варіанти коригування кордонів для покращення адміністративного управління та ефективності надання державних послуг. На рис. 1. показано розроблену нами модель адміністративно-територіального устрою України на основі діаграми Вороного.

Рис. 1. Модель адміністративно-територіального устрою України на основі діаграми Вороного

Основні висновки. Діаграми Вороного є надійною основою для моделювання та оптимізації адміністративно-територіального устрою України. Використовуючи свою здатність розділяти простір на основі близькості та враховуючи різні ваги та обмеження, планування регіонального розподілу може бути більш ефективним і репрезентативним. Однак складність реальних даних і соціально-політичні фактори повинні бути ретельно керовані, щоб забезпечити точні і практичні результати.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гнатюк О., Пугач С., Мезенцев К. The Socio-Economic Regionalisation and the Administrative Division of Ukraine Through the Lens of the Gravity Model. *Studia Regionalne i Lokalne*. 2023. № 3. P. 37–54. DOI: 10.7366/1509499539303.
2. Boonprong S., Punturasan N., Varnakovida P., Prechathamwong W. Towards Sustainable Urban Mobility: Voronoi-Based Spatial Analysis of EV Charging Stations in Bangkok / *Sustainability (Switzerland)*. 2024. Vol. 16. № 11, art. № 4729. DOI: 10.3390/su16114729.
3. Hamini N., Yagoubi M. B. Fortune's Algorithm for Calculating the Voronoi Diagram of Polylines, Polygons, and Functions. *Advances in Science, Technology and Innovation*. 2024. P. 163-165. DOI: 10.1007/978-3-031-43218-7_38.
4. Nugroho E. T. A., Adhinugraha K. M., Asror I. Indexing Voronoi Cells Using Quadtree in Spatial Database. *Proceedings of the 2017 5th International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT 2017)*, art. no. 8074684. DOI: 10.1109/ICoICT.2017.8074684.
5. Tian Y., Kong X., Liu Y. Combining Weighted Daily Life Circles and Land Suitability for Rural Settlement Reconstruction. *Habitat International*. 2018. Vol. 76. P. 1–9. DOI: 10.1016/j.habitatint.2018.05.005.

Світлана УМАНЕЦЬ,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Віталій АЧКАН,**
д.пед.н., професор (БДПУ)

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ У 5-6 КЛАСАХ ТА ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Актуальність. Принцип наступності у вивченні математики є одним із головних дидактичних засад забезпечення ефективності освітнього процесу. Перехід від початкової школи до базової середньої освіти супроводжується зміною змісту, методів навчання та підходів до викладання математики, що може викликати труднощі в учнів. Відсутність чіткої наступності у формуванні математичних знань і навичок може призводити до зниження рівня мотивації, прогалин у знаннях та труднощів у засвоєнні нових математичних понять.

Забезпечення наступності між початковою школою та 5-6 класами є важливим фактором формування цілісної математичної компетентності учнів. Це дозволяє зменшити адаптаційний бар'єр, зберегти інтерес до предмета та підвищити рівень навчальних досягнень. Дослідження методичних аспектів реалізації цього принципу сприятиме вдосконаленню навчальних програм, методичних рекомендацій для вчителів та розробці ефективних освітніх технологій.